

SINERGIA NEAȘTEPTATĂ DINTRE FORMATUL IMAGINII RAW ȘI CERCETAREA LA FAȚA LOCULUI

Valeria BRUMA,
doctorandă

Criminalitatea modernă devine din ce în ce mai sofisticată, utilizând tehnologii avansate. Noile tehnologii permit infractorilor să comită infracțiuni într-un mod mai eficient și discret. Organele de drept trebuie să adopte o abordare inovatoare pentru a combate aceste amenințări, să utilizeze cele mai recente tehnologii pentru a combate aceste noi forme de criminalitate. Fotografia criminalistică joacă un rol crucial în documentarea scenei crimei. Implementarea formatului RAW în criminalistică poate îmbunătăți semnificativ calitatea investigațiilor. Viitorul fotografiei digitale și al criminalisticii este legat de utilizarea pe scară largă a formatului RAW.

Cuvinte-cheie: criminalistică, tehnologie, RAW, cercetare la fața locului, fotografia judiciară.

THE UNEXPECTED SYNERGY BETWEEN RAW IMAGE FORMAT AND CRIME SCENE INVESTIGATION

Valeria BRUMA,
PhD student

Contemporary crime has evolved to become highly sophisticated, leveraging advanced technologies to facilitate and conceal illegal activities. To effectively counter these evolving threats, law enforcement agencies must adopt innovative approaches that harness the power of cutting-edge technologies. Forensic photography serves as a cornerstone in documenting crime scenes, capturing critical evidence. The integration of the RAW image format into forensic investigations offers a significant advancement, enhancing the quality and detail of captured images. This, in turn, improves the overall accuracy and effectiveness of investigations. As technology continues to advance, the future of both digital photography and forensic science lies in the widespread adoption of the RAW format, which provides a more comprehensive and detailed record of crime scenes.

Keywords: criminalistics, technology, RAW image format, crime scene investigation, forensic photography.

„Dacă vrei să ai control total asupra imaginilor tale, formatul RAW este singurul drum.”

“If you want total control over your images, RAW is the only way to go.”

Bruce Fraser, Real World Camera Raw with Adobe Photoshop CS.

1. INTRODUCERE

Criminalitatea contemporană a devenit din ce în ce mai sofisticată, utilizând tehnologii avansate pentru a comite și ascunde infracțiuni. Pentru a contracara aceste amenințări, organele de drept trebuie să adopte o abordare la fel de inovatoare, bazată pe cele mai recente progrese tehnologice.

Criminalistica modernă are un rol esențial în această ecuație. Prin dezvoltarea și implementarea de noi tehnici și instrumente, organele de drept pot descoperi, fixa și analiza cu precizie urmele infracțiunilor, facilitând astfel identificarea și capturarea infractorilor. Tehnologiile informaționale oferă un potențial

1. INTRODUCTION

Contemporary crime has become increasingly sophisticated, using advanced technologies to commit and conceal crimes. To counter these threats, law enforcement must adopt an equally innovative approach based on the latest technological advances.

Modern forensic science has a key role to play in this equation. By developing and deploying new techniques and tools, law enforcement agencies can accurately discover, secure and analyze crime traces, making it easier to identify and catch criminals. Information technologies offer enormous potential in this respect, allowing large volumes of data to be

enorm în acest sens, permițând procesarea rapidă a unor volume mari de date și obținerea de rezultate precise în timp real.

Noile tehnologii oferă infractorilor o gamă largă de instrumente pentru a comite infracțiuni într-un mod mai eficace și mai discret. Pentru a combate cu succes aceste noi forme de criminalitate, organele de drept trebuie să utilizeze, la rândul lor, cele mai recente tehnologii. Instrumentele criminalistice moderne permit o analiză mai profundă a datelor, o identificare mai precisă a urmelor și o rezolvare mai rapidă a cazurilor.

În conformitate cu Codul de procedură penală al Republicii Moldova, art. 118 alin. (1), evidențiem faptul că organul de urmărire penală efectuează cercetarea la fața locului a terenurilor, încăperilor, obiectelor, documentelor, sistemelor informatice sau suporturilor de stocare a datelor informatice, animalelor, cadavrelor umane sau de animale, în scopul descoperirii și ridicării urmelor infracțiunii, a mijloacelor materiale de probă pentru a stabili circumstanțele infracțiunii ori alte circumstanțe care au importanță pentru cauză [3].

Astfel, în cele din urmă concluzionăm importanța majoră a acestei acțiuni de urmărire penală, care facilitează nemijlocit descoperirea infracțiunilor, permite reconstituirea evenimentelor, oferind o imagine cât mai completă asupra a ceea ce s-a întâmplat. Prin analiza amplasării obiectelor, a urmelor și a altor detalii, organele de urmărire penală pot stabili modul de operare al infractorului, motivația acestuia și alte circumstanțe relevante.

Cercetarea la fața locului reprezintă piatra de temelie a oricărei investigații penale. Succesul unei anchete depinde, în mare măsură, de acuratețea și exhaustivitatea cu care sunt colectate primele probe la locul faptei. Pentru a obține rezultate optime, organele de urmărire penală trebuie să stăpânească o gamă largă de tehnici și metode criminalistice, să acționeze cu rigurozitate și să aibă o bună cunoaștere a contextului în care s-a produs infracțiunea.

Urmele lăsate la locul faptei sunt ca niște amprente ale evenimentului, oferind indicii prețioase despre modul în care s-a produs infracțiunea, despre identitatea autorului și despre instrumentele folosite. Prin cercetare amănunțită, aceste urme pot fi descoperite, fixate și ridicate, devenind astfel probe materiale esențiale în dosar.

processed quickly and accurate results to be obtained in real time.

New technologies offer criminals a wide range of tools to commit crimes more effectively and discreetly. To successfully combat these new forms of crime, law enforcement must also use the latest technologies. Modern forensic tools allow for deeper analysis of data, more precise identification of traces and faster solving of cases.

In accordance with the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova, Article 118 para. (1) of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova of Criminal Procedure, we emphasize that the criminal prosecution body shall carry out on-site investigation of land, rooms, objects, documents, computer systems or computer data storage media, animals, human or animal corpses, in order to discover and collect traces of the crime, material evidence to establish the circumstances of the crime or other circumstances that are relevant to the case [3].

Thus, in the end, we conclude the major importance of this criminal prosecution action, which directly facilitates the discovery of offenses, allows the reconstruction of events, providing a more complete picture of what happened. By analyzing the location of objects, footprints and other details, prosecutors can establish the perpetrator's modus operandi, motivation and other relevant circumstances.

The crime scene investigation is the cornerstone of any criminal investigation. The success of an investigation depends to a large extent on the accuracy and completeness with which the first evidence is collected at the crime scene. To achieve optimal results, prosecutors need to master a wide range of forensic techniques and methods, be thorough and have a good knowledge of the context in which the crime occurred.

Forensic evidence left at the crime scene are like fingerprints of the event, providing valuable clues as to how the crime was committed, the identity of the perpetrator and the tools used. With thorough research, these traces can be discovered, fixed and collected, thus becoming essential material evidence in the case.

Aim of the study: To analyze and compare the effectiveness of the RAW format in

Scopul studiului: Analiza și compararea eficienței formatului RAW în capturarea detaliilor relevante pentru acțiunea de cercetare la fața locului în scopul optimizării acesteia.

2. METODE ȘI MATERIALE APLICATE

Publicații științifice referitoare la subiectul studiului, selectate atât din literatura de specialitate națională, cât și cea internațională, acte legislative ale Republicii Moldova.

Abordarea metodologică a acestei cercetări a fost centrată pe: metoda analizei logice, utilizată pentru efectuarea sintezei opiniilor diferitor doctrinari, care s-au preocupat de studiul problemei în cauză, metoda analizei comparative, folosită pentru efectuarea studiului comparat al evoluției acțiunii de urmărire penală studiată pe criteriile locului comiterii infracțiunii, gravității acesteia, precum și diferitor tehnologii și tactici criminalistice utilizate, metoda de sinteză, utilizată pentru a generaliza aspectele supuse analizei și pentru a stabili clar și concis concluziile studiului.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Acțiunea de cercetare la fața locului, conform art. 118 alin. (3) din CPP al RM, poate fi însoțită la necesitate de executarea diferitor măsurări, fotografieri, filmări, întocmirea desenelor, schițelor, efectuarea mulajelor și tipărire de pe urme de sine stătător sau cu ajutorul specialistului în materia respectivă [3].

În cele din urmă, vom aborda subiectul fotografiei criminalistice care este efectuală în cadrul acțiunii de cercetare la fața locului. În opinia autorilor A. Badia și Gh. Golubenco, fotografia criminalistică reprezintă o ramură a tehnicii criminalistice, ce cuprinde un sistem de teze științifice, în baza cărora se elaborează metode, procedee și mijloace tehnice necesare fixării rapide și exacte a obiectelor și stărilor de fapt în cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală, speciale de investigații, precum și examinările de expertiză judiciară în scopul obținerii materialelor fotografice de probă înalt ilustrative și demonstrative [1, pag.38].

Fotografia judiciară reprezintă totalitatea metodelor fotografice aplicate în cercetările criminalistice atât în munca de teren, cât și în activitatea de laborator, prin adaptarea la necesitățile de cercetare a metodelor folosite în tehnica fotografică [10, pag. 23], iar profesorul Emilian

capturing details relevant to the on-the-scene investigation in order to optimize it.

2. APPLIED METHODS AND MATERIALS

Scientific publications related to the subject of the study, selected from both national and international specialized literature, legislative acts of the Republic of Moldova.

The methodological approach of this research was centered on: the method of logical analysis, used to synthesize the opinions of different doctrinal scholars who have been concerned with the study of the problem in question, the method of comparative analysis, used to carry out a comparative study of the evolution of the prosecution action studied on the criteria of the place of the crime, its seriousness, as well as different technologies and forensic tactics used, the method of synthesis, used to generalize the issues under analysis and to establish clear and concise conclusions of the study.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

The on-site investigation, according to Art. 118 para. (3) of the CPP of the RM, may be accompanied, if necessary, by the execution of various measurements, photography, filming, drawing, sketching, molding and printing of the traces by itself or with the help of a specialist in the respective field [3].

Finally, we will deal with the subject of forensic photography, which is carried out as part of the on-site investigation. According to the authors A. Badia and Gh. Golubenco, forensic photography is a branch of forensic technique that comprises a system of scientific theses, on the basis of which methods, procedures and technical means are developed, necessary for the rapid and accurate fixation of objects and factual situations during the conduct of criminal prosecution, special investigation actions, as well as forensic examinations in order to obtain highly illustrative and demonstrative photographic evidence materials [1, p.38].

Forensic photography represents the totality of photographic methods applied in forensic investigations, both in field work and in laboratory work, by adapting the methods used in the photographic technique to the needs of the investigation [10, p. 23], and Pro-

Stancu o consideră ansamblul de procedee tehnico-științifice, necesare investigării, fixării și redării rezultatelor cercetării criminalistice sub forma imaginilor fotografice [9, pag. 73].

Este rațional ca în toate cazurile de examinare la fața locului fotografierea să se realizeze astfel încât să fie fixat întregul material care prezintă importanță pentru dosar [5, pag. 53].

În aceeași ordine de idei, putem conchide că fotografia criminalistică reprezintă un instrument esențial în cadrul cercetării la fața locului, având un rol crucial în documentarea și fixarea stării de fapt a scenei infracțiunii. Astfel, în scopul evidențierii importanței acesteia, venim cu următoarele argumente de rigoare:

- prin intermediul imaginilor se asigură o înregistrare obiectivă și permanentă a tuturor detaliilor relevante, care pot fi ulterior analizate și utilizate ca probe în procesul penal;

- fotografiile surprind cu acuratețe poziția obiectelor, urmele, leziunile și toate celelalte elemente relevante din scena infracțiunii, oferind o imagine statică, dar completă a evenimentului;

- obiectivele fotografice permit captarea unor detalii care ar putea fi omise cu ochiul liber, cum ar fi urmele minuscule, fisurile sau anumite nuanțe de culoare;

- fotografiile însoțesc procesul-verbal de cercetare la fața locului, oferind o reprezentare vizuală a celor descrise în document și întărind astfel valoarea probantă a acestuia. În aceeași ordine de idei, autorul I. Mircea constată că „Prin aceste fotografii se fixează locul faptei și împrejurimile, precum și probele materiale existente în perimetrul său. Sub aspect procesual, ele constituie o parte integrantă din procesul-verbal de cercetare a locului faptei, bucurându-se de aceeași forță probantă” [7, pag. 29];

- imaginile facilitează comunicarea între diferiții actori implicați în anchetă (organele de urmărire penală, experții, judecătorii), permițând o înțelegere mai bună a contextului și a semnificației probelor;

- fotografiile asigură o înregistrare permanentă a stării inițiale, permițând reconstituirea evenimentelor chiar și după o perioadă îndelungată. Dat fiind faptul trecerii timpului, scena infracțiunii se poate modifica sau unele probe pot fi alterate.

Cercetarea la fața locului a evoluat semnificativ odată cu apariția tehnologiilor inova-

fessor Emilian Stancu considers it as the set of technical-scientific procedures necessary for the investigation, fixation and rendering of the results of forensic investigation in the form of photographic images [9, p. 73].

It is rational that in all cases of on-the-spot examinations, photography should be carried out in such a way that all the material of importance for the case file is fixed [5, p. 53].

It is rational that in all cases of on-scene examination, photography should be carried out so that all the material relevant to the case file is fixed [5, p. 53].

In the same vein, we can conclude that forensic photography is an essential tool in the on-scene investigation, having a crucial role in documenting and fixing the factual state of the crime scene, so in order to emphasize its importance, we come with the following arguments:

- by means of the images, an objective and permanent record of all relevant details is ensured, which can later be analyzed and used as evidence in the criminal trial;

- photographs accurately capture the position of objects, marks, injuries and all other relevant elements of the crime scene, providing a static but complete picture of the event;

- photographic lenses can capture details that might be missed with the naked eye, such as tiny marks, cracks or certain shades of color;

- the photographs accompany the on-the-spot investigation report, providing a visual representation of what is described in the document and thus reinforcing its probative value, in the same vein, author I. Mircea observes that “These photographs establish the crime scene and its surroundings, as well as the material evidence existing in its perimeter. From a procedural point of view, they constitute an integral part of the minutes of the investigation of the crime scene, enjoying the same probative force” [7, p. 29].

- images facilitate communication between the various actors involved in the investigation (prosecutors, experts, judges), allowing a better understanding of the context and significance of the evidence;

- photographs provide a permanent record of the initial state of the crime, making it possible to reconstruct events even after a long period of time, given the fact that, as time pass-

toare. Acestea oferă o gamă largă de instrumente și metode care pot îmbunătăți semnificativ eficiența și acuratețea investigațiilor.

Fotografia RAW reprezintă un format de imagine necomprimat, care captează o cantitate mult mai mare de date decât formatele JPEG sau PNG. Această caracteristică îi conferă o serie de avantaje semnificative în contextul urmăririi penale și al cercetării la fața locului, atât din perspectiva tacticii, cât și a tehnicii criminalistice.

În vizunea autorului B. Fraser, formatele de fișiere RAW au fost introduse în industria fotografiei cu mai mult de cinci ani în urmă. Cu toate acestea, nu au fost puse la dispoziție prea multe informații despre funcționalitatea, capacitățile sau avantajele lor în diferite situații. Unii utilizatori de camere digitale nu sunt conștienți de existența lor și, dacă ar fi, nu ar ști ce să facă cu ele. Funcțiile formatelor de fișiere RAW sunt considerate o preocupare a fotografului profesionist și nu a utilizatorului mediu [4].

Termenul "RAW" se referă la un grup de fișiere computerizate care conțin, de obicei, o imagine necomprimată care conține valorile pixelilor sensorului, precum și diverse meta-informații despre imaginea camerei [2, pag. 18].

Autorii K. Murugesha și Mahesh P.K. constată că ochiul uman este incapabil să recunoască datele RAW obținute de un senzor de imagistică. Conductul pentru procesarea camerei digitale se referă la o serie de algoritmi care transformă datele colectate de senzorul în imagini care reproduc fidel scena văzută de fotograf. De obicei, un senzor de multiplexare spațială este un matrice de filtre de culoare constând din filtre roșu, verde și albastru răspândite pe monitor. Îndepărtarea pixelilor de înfrângere și demonstrație, schimbarea culorii, corecția gamma și reducerea zgomotului sunt toate produse ale setului de date al senzorului de imagine. După ce conductul optic recuperează semnalul de culoare, imaginea redată este comprimată folosind un algoritm de compresie a imaginii [8, pag. 4377].

În concordanță cu cele expuse mai sus, constatăm că viitorul fotografiei digitale se îndreaptă către o utilizare din ce în ce mai răspândită a formatelor RAW, pe măsură ce senzorii devin din ce în ce mai performanți și software-urile de editare din ce în ce mai sofis-

es, the crime scene may change or some evidence may be altered.

Field research has evolved significantly with the advent of innovative technologies. These offer a wide range of tools and methods that can significantly improve the efficiency and accuracy of investigations.

RAW photography is an uncompressed image format that captures a much larger amount of data than JPEG or PNG. This characteristic gives it a number of significant advantages in the context of both tactical and forensic forensics in the context of criminal prosecution and on-the-scene investigation.

According to author B. Fraser, RAW file formats were introduced to the photography industry more than five years ago. However, little information has been made available about their functionality, capabilities or advantages in different situations. Some digital camera users are not aware of their existence and, if they were, would not know what to do with them. The functions of RAW file formats are considered the concern of the professional photographer and not the average user [4].

The term "RAW" refers to a group of computerized files usually containing an uncompressed image containing the sensor pixel values as well as various meta-information about the camera image [2, p. 18].

The authors K. Murugesha and Mahesh P.K. find that, the human eye is unable to recognize RAW data obtained by an imaging sensor. The pipeline for digital camera processing refers to a series of algorithms that transform the data collected by the sensor into images that faithfully reproduce the scene seen by the photographer. Typically, a spatial multiplexing sensor is an array of color filters consisting of red, green, and blue filters spread across the monitor. Removal of defeat and demonstration pixels, color shift, gamma correction, and noise reduction are all products of the image sensor data set. After the optical pipeline recovers the color signal, the rendered image is compressed using an image compression algorithm [8, p. 4377].

In line with the above, we can see that the future of digital photography is moving towards an increasingly widespread use of RAW formats, as sensors become more powerful

ticate. Utilizarea formatului RAW este deosebit de benefică în situații de fotografiere în condiții de lumină dificilă sau atunci când se dorește o flexibilitate maximă în post-procesare. Deși ochii noștri nu pot percepe direct datele RAW, acestea reprezintă punctul de plecare pentru crearea imaginilor pe care le vedem pe ecrane sau în print.

Viitorul fotografiei digitale este indisolubil legat de formatul RAW, deoarece acesta permite o adaptare continuă la noile tehnologii, în timp ce fotografia digitală este adesea asociată cu arta și creativitatea. Formatul RAW poate juca un rol crucial și în domenii mai puțin artistice, cum ar fi cercetarea criminalistică.

Aplicarea practică a formatului RAW în criminalistică ar putea fi implementată în următoarele dimensiuni:

1. la documentarea scenei crimei, și anume prin faptul că fotografiile în formatul RAW pot captura detalii esențiale ale scenei crimei, cum ar fi urme de pași, amprente, obiecte mici sau urme de sânge, care pot fi greu de observat cu ochiul liber sau într-o imagine comprimată;

2. la analiza imaginilor de supraveghere, și anume: fișierele RAW obținute de camerele de supraveghere pot fi îmbunătățite semnificativ prin post-procesare, permițând identificarea mai ușoară a persoanelor sau a obiectelor de interes;

3. la compararea imaginilor, dat fiind faptul că fotografiile RAW pot fi comparate cu o precizie extremă pentru a identifica obiecte identice sau similare, sau pentru a detecta modificări într-o scenă. Astfel, fișierele RAW păstrează informații despre fiecare pixel al senzorului, fără a fi supuse proceselor de compresie care pot introduce artefacte sau pierderi de detalii. Aceasta înseamnă că pot fi detectate diferențe subtile, cum ar fi variații de textură, culoare sau luminanță, care ar putea fi invizibile într-o imagine JPEG. De asemenea, fișierele RAW conțin metadata care pot fi utilizate pentru a verifica autenticitatea imaginilor și pentru a identifica eventuale manipulări;

4. la crearea de reconstruiri virtuale, și anume: prin utilizarea software-urilor de modelare 3D și a fotografiilor RAW, este posibilă crearea de reconstruiri virtuale ale locului infracțiunii, care pot ajuta la înțelegerea mai bună a evenimentelor derulate în cadrul scenei

and editing software more sophisticated. Using RAW is particularly beneficial when shooting in difficult lighting conditions or when maximum flexibility in post-processing is desired. Although our eyes cannot perceive RAW data directly, it is the starting point for creating the images we see on our screens or in print.

The future of digital photography is inextricably linked to the RAW format, as it allows continuous adaptation to new technologies, while digital photography is often associated with art and creativity, RAW can also play a crucial role in less artistic fields such as forensic research.

The practical application of the RAW format in forensic science could be implemented in the following dimensions:

1. in crime scene documentation, RAW format photographs can capture essential details of the crime scene, such as footprints, fingerprints, small objects, or blood traces, which may be difficult to observe with the naked eye or in a compressed image;

2. when analyzing surveillance images, RAW files obtained by surveillance cameras can be significantly enhanced by post-processing, allowing easier identification of persons or objects of interest;

3. when comparing images, since RAW photos can be compared with extreme precision to identify identical or similar objects, or to detect changes in a scene. RAW files thus retain information about every pixel of the sensor, without being subjected to compression processes that can introduce artifacts or loss of detail. This means that subtle differences can be detected, such as variations in texture, color or luminance, that might be invisible in a JPEG image. RAW files also contain metadata that can be used to verify the authenticity of images and identify possible manipulations;

4. the creation of virtual reconstructions, through the use of 3D modeling software and RAW photographs, it is possible to create virtual reconstructions of the crime scene, which can help to better understand the events at the crime scene. Virtual crime scene reconstruction is an innovative technique that uses 3D technologies and digital images to create an interactive and accurate representation of an event. By combining RAW photographs

crimei. Reconstituirea virtuală a scenei crimei reprezintă o tehnică inovatoare care utilizează tehnologii 3D și imagini digitale pentru a crea o reprezentare interactivă și precisă a unui eveniment. Prin combinarea fotografiilor RAW cu software-uri specializate de modelare 3D, investigatorii pot obține o înțelegere mult mai profundă a dinamicii unei crime și pot prezenta dovezile într-un mod convingător și ușor de înțeles.

În timp ce formatele JPEG sunt mai ușor de gestionat și de distribuit, formatul RAW păstrează o cantitate mult mai mare de informații, permițând recuperarea detaliilor chiar și în zonele cu contrast ridicat sau cu zgomot. Inițial puțin cunoscut și apreciat, formatul RAW a devenit treptat un standard pentru fotografi profesioniști și pasionați, care doresc să obțină cea mai înaltă calitate a imaginilor.

Efectuând o analiză a celor două formate, RAW și JPEG, putem constata următoarele diferențe dintre acestea. Formatul RAW capturează datele brute de la senzorul camerei, fără nicio compresie sau procesare. Este ca și cum ai fotografia în format negativ, dar în format digital, pe când fișierele JPEG sunt comprimate și procesate de cameră înainte de a fi salvate. Acest lucru reduce dimensiunea fișierului, dar și cantitatea de detalii. Fișierele RAW oferă o gamă dinamică mai mare și mai multe informații despre culoare, permițând o editare extrem de detaliată. Poți ajusta expunerea, contrastul, balansul de alb și alte setări cu mult mai multă precizie decât în cazul JPEG-urilor, deși poți edita fotografiile JPEG, spațiul pentru manevră este mai mic decât în cazul RAW. Ajustările prea drastice pot duce la apariția de artefacte și la o pierdere semnificativă a calității. Fișierele RAW sunt, în general, mult mai mari decât cele JPEG, ceea ce înseamnă că va fi nevoie de mai mult spațiu de stocare. Pentru a vizualiza și edita fișiere RAW, ai nevoie de un software de editare a imaginilor specializat, cum ar fi Adobe Lightroom, Capture One sau software-ul specific al producătorului camerei.

Pentru a documenta în mod eficient o acțiune de urmărire penală cum este cercetarea la fața locului, este recomandabil de a de a folosi formatul RAW. Acest format permite de a obține imagini de înaltă calitate, care pot fi ulterior procesate și editate pentru a evidenția toate detaliile relevante.

with specialized 3D modeling software, investigators can gain a much deeper understanding of the dynamics of a crime and present the evidence in a compelling and understandable way;

While JPEG formats are easier to manage and distribute, the RAW format retains a much greater amount of information, allowing details to be retrieved even in areas of high contrast or noise. Initially little known and appreciated, the RAW format has gradually become a standard for professional and amateur photographers who want to achieve the highest quality images.

Analyzing the two formats, RAW and JPEG, we can see the following differences between them. The RAW format captures the raw data from the camera sensor without any compression or processing. It's like shooting a negative, but in digital format whereas JPEG files are compressed and processed by the camera before being saved. This reduces the file size but also the amount of detail. RAW files offer a greater dynamic range and more color information, allowing for highly detailed editing. You can adjust exposure, contrast, white balance and other settings much more precisely than with JPEGs, and although you can edit JPEGs, there's less room for maneuver than with RAW. Adjusting too drastically can result in artifacts and a significant loss of quality. RAW files are generally much larger than JPEG files, which means you will need more storage space. To view and edit RAW files, you need specialized image-editing software such as Adobe Lightroom, Capture One or the camera manufacturer's specific software.

To effectively document a prosecution action such as a crime scene investigation, it is advisable to use the RAW format. This format makes it possible to obtain high-quality images that can be further processed and edited to highlight all relevant details.

Art. 93 para. (2) of the CPP of the RM exhaustively lists the factual elements, which are considered as evidence in criminal proceedings, thus paragraphs 4) and 6) refer to the minutes of the criminal prosecution and photographs. The quality of photographs and videotapes are extremely important for the work of the prosecution body in all circumstances.

We would also like to mention here the

Art. 93 alin. (2) din CPP al RM enumeră exhaustiv elementele de fapt, care sunt considerate în calitate de probe în procesul penal, astfel punctul 4) și 6) se referă la procesele verbale privind acțiunile de urmărire penală și fotografiile. Reieșind din acest fapt, calitatea fotografiilor și video-urilor sunt extrem de importante pentru activitatea organului de urmărire penală în toate circumstanțele. or.

Tot aici dorim să menționăm planșa fotografică, care reprezintă o parte componentă a procesului-verbal. În această ordine de idei, în cadrul procesului-verbal de cercetare la fața locului, specialistul criminalist întocmește o planșă fotografică, prin intermediul căreia fixează starea de fapt a locului infracțiunii.

Prin aceste fotografii se fixează locul faptei și împrejurimile acestuia, modificările produse în câmpul infracțiunii și probele materiale existente în perimetrul său. Ele constituie parte integrantă a procesului-verbal de cercetare la fața locului, având aceeași valoare probatorie ca acesta [7, pag. 29].

Documentarea fotografică în cadrul cercetărilor la fața locului este o etapă esențială, iar planșele fotografice reprezintă rezultatul final al acestui proces. Fotografiile folosite în procesele verbale de cercetare la fața locului, prezentate sub formă de planșe, joacă un rol crucial în reconstrucția evenimentelor. Deși există standarde clare privind formatul și autentificarea acestor imagini, calitatea tehnică a fotografiilor, precum claritatea, contrastul și acuratețea culorilor, variază semnificativ în practică.

Fără fotografie criminalistica este de neconceput. Această constatare are valoare de axiomă, ilustrarea foto reprezentând cel mai bun mijloc de demonstrație [6].

Fotografia judiciară reprezintă totalitatea metodelor tehnico-fotografice aplicate în cercetarea infracțiunilor, prin adaptarea la nevoile cercetărilor criminalistice a metodelor generale folosite în tehnica fotografică. Această adaptare nu este o simplă transpunere a datelor tehnice din domeniul fotografiei, ci, folosindu-se progresele realizate în optică și fotochimie și ținându-se seama de necesitățile specifice ale cercetărilor criminalistice, s-au creat noi metode fotografice [10, pag. 34].

Sușinim în totalitate alegațiile menționate de Camil Suci, evidențiind faptul că autorul accentuează adaptabilitatea fotografiei judiciare

photographic plate, which is a component part of the minutes. In this connection, the forensic expert draws up a photographic sketch as part of the on-the-spot investigation report, which establishes the factual state of the crime scene.

These photographs establish the scene of the crime and its surroundings, the changes in the crime scene and the material evidence existing in its perimeter. They form an integral part of the on-the-scene investigation report and have the same probative value as it [7, p. 29].

Photographic documentation during on-site investigations is an essential stage and photographic plates are the end result of this process. Photographs used in the on-site investigation minutes, presented in the form of plates, play a crucial role in the reconstruction of events. Although there are clear standards for the format and authentication of these images, the technical quality of the photographs, such as clarity, contrast and color accuracy, varies significantly in practice.

Without forensic photography is inconceivable. This statement is an axiom, and photographic illustration is the best means of demonstration [6].

Forensic photography is the totality of the technical-photographic methods applied in crime investigation, by adapting the general methods used in the photographic technique to the needs of forensic investigations. This adaptation is not a mere transposition of technical data from the field of photography, but, using advances in optics and photochemistry and taking into account the specific needs of forensic investigations, new photographic methods have been developed [10, p. 34].

We fully support the allegations mentioned by Camil Suci, emphasizing that the author emphasizes the adaptability of judicial photography to the specific needs, to the progress made and to the new methods created. Thus, we consider the implementation of the RAW format appropriate and indispensable. As criminality becomes increasingly complex, the need for high quality evidence becomes imperative. The RAW format, with its ability to capture more data, provides investigators with more accurate tools to analyze crime scenes and identify key clues. This approach not only improves the quality of investigations but also

la necesitățile specifice, la progresele realizate și la noile metode create. Astfel, considerăm oportun și indispensabil implementarea formatului RAW. Pe măsură ce infracționalitatea devine din ce în ce mai complexă, necesitatea probelor de înaltă calitate devine imperativă. Formatul RAW, prin capacitatea sa de a captura o cantitate mai mare de date, oferă investigatorilor instrumente mai precise pentru a analiza scene ale crimei și a identifica indicii esențiale. Această abordare nu doar că îmbunătățește calitatea investigațiilor, dar contribuie și la prevenirea erorilor judiciare.

4. CONCLUZII

Pe măsură ce tehnologia avansează, este de așteptat ca formatul RAW să devină standardul universal în domeniul fotografiei criminalistice, contribuind la o revoluționare a modului în care sunt investigate și soluționate cazurile penale.

Formatul RAW poate fi considerat ca un standard de referință în capturarea imaginilor la fața locului, oferind o flexibilitate și o fidelitate a datelor superioare oricărui alt format comprimat, contribuind astfel la o mai bună reconstrucție a evenimentelor și la o analiză mai amănunțită a probelor. Flexibilitatea oferită de formatul RAW în procesarea ulterioară a imaginilor permite ajustări precise ale parametrilor de expunere, culoare și contrast, fără a compromite calitatea inițială a datelor, asigurând astfel o interpretare cât mai obiectivă a probelor.

Utilizarea formatului RAW în investigațiile criminalistice permite o extragere mai amplă a detaliilor relevante, îmbunătățind semnificativ calitatea dovezilor fotografice și sporind șansele de identificare a indiciilor cruciale pentru soluționarea cazurilor. Deși formatul RAW prezintă numeroase avantaje, este esențial ca personalul implicat în cercetarea la fața locului să fie instruit corespunzător în utilizarea și gestionarea acestor fișiere, pentru a exploata la maximum potențialul lor.

Implementarea sistematică a formatului RAW în cadrul procedurilor de cercetare la fața locului reprezintă un pas important către standardizarea și optimizarea activităților de investigare, contribuind la creșterea credibilității și a valorii probante ale rezultatelor obținute.

helps prevent miscarriages of justice.

4. CONCLUSIONS

As technology advances, it is expected that the RAW format will become the universal standard in the field of forensic photography, helping to revolutionize the way criminal cases are investigated and solved.

The RAW format can be considered as the gold standard for capturing images on the scene, offering greater flexibility and data fidelity than any other compressed format, thus contributing to better reconstruction of events and analysis of evidence. The RAW format's flexibility in image post-processing allows precise adjustments to exposure, color and contrast parameters without compromising the original data quality, thus ensuring the most objective interpretation of the evidence.

The use of RAW format in forensic investigations allows greater extraction of relevant details, significantly improving the quality of photographic evidence and increasing the chances of identifying crucial clues to solving cases. Although the RAW format has many advantages, it is essential that staff involved in on-site investigation are properly trained in the use and management of these files in order to exploit their full potential.

Systematic implementation of the RAW format in on-the-spot investigation procedures is an important step towards standardization and optimization of investigative activities, contributing to increased credibility and evidentiary value of the results obtained.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE**BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES**

1. A. Badia; Gh. Golubenco. Tehnica criminalistică: imagini, scheme, definiții. Manual didactic. Chișinău: Tipografia Centrală, 2020, 38 p.
2. Abergel R., Moisan L. The Shannon Total Variation, In: Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2017, 18 p.
3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003, publicat: 07.06.2003, Monitorul Oficial Nr. 104-110, cu modificări.
4. Fraser B., Real World Camera Raw with Adobe Photoshop CS: Industrial-Strength Production Techniques. California. Peachpit Press, 2005, 97 p.
5. Gheorghiuță M., Crijanovschi S. Procedura și tactica efectuării unor acțiuni de urmărire penală. Chișinău: Tipografia Centrală, 2021, -53 p.
6. Ionescu L., Criminalistica. Note de curs. București, 2002.
7. Mircea I., Criminalistica. București: Editura „Lumina Lex”, 2002, 29 p.
8. Murugesha K., Mahesh P.K., Camera Raw Image Processing and Registration Using Raw CFA Images, In: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12, 2021, 4377 p.
9. Stancu E., Tratat de Criminalistică, ed. a V-a. București: Editura „Universul Juridic”, 2010, 73 p.
10. Suci C., Criminalistica. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1963, 23-34 p.

Despre autor:

Valeria BRUMA,
doctorandă,
Universitatea Liberă Internațională din Moldova,
ROR: <https://ror.org/054jx1t36>,
ofițer principal, Inspectoratul General
al Carabinierilor,
e-mail: valeriabruma99@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0006-4992-5057

About the author:

Valeria BRUMA,
PhD student,
Free International University of Moldova,
ROR: <https://ror.org/054jx1t36>,
senior officer, General Inspectorate
of Carabinieri,
e-mail: valeriabruma99@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0006-4992-5057